

प्रेमचंद की कहानियाँ : आदर्श से मोहभंग और अपने समय के यथार्थ की अभिव्यक्ति

Stories of Premchand : An Expression of Disillusionment with Ideals and the Reality of his Time

Paper Id : 18997 Submission Date : 04/05/2024 Acceptance Date : 18/05/2024 Publication Date : 23/05/2024

This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12648677

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

सुमिता चहोराज

एसोसिएट प्रोफेसर,

विभागध्यक्षा

हिन्दी विभाग

महाराजा मनिंद्र चन्द्र कॉलेज

कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत

सारांश

प्रेमचंद की कहानियों में जीता जागता पराधीन भारतवर्ष है जिसमें 20 वीं सदी का जीवन-यथार्थ दिखता है। उनकी कहानियाँ जीवन के सच से जुड़ी हुई हैं। प्रेमचंद एक ऐसे बदलते समय के रचनाकार हैं जो अपने समय के समाज के हर पक्ष के यथार्थ को अपनी कथा के माध्यम से उजागर करते हैं। बदलते समय का बदलता यथार्थ उनके कहानी-शिल्प को नये ढाँचे में ढाल देता है। 'पूस की रात' हो या 'शतरंज के खिलाड़ी', 'कफन' हो यह 'सद्गति', 'सवा सेर गेहूँ' हो या 'बड़े घर की बेटी' इत्यादि ये तमाम कहानियाँ मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय परिवार के जीवन संघर्ष की कहानियाँ हैं। इन्हें पढ़कर यही लगता है कि प्रेमचंद आदर्शवाद से हटकर धीरे-धीरे यथार्थवाद की तरफ बढ़ने लगे थे यद्यपि प्रारंभिक दौर की उनकी कहानियाँ आदर्शान्मुखी रही हैं। निम्नवर्गीय पात्रों की त्रासदी बार-बार उनकी कहानियों का केन्द्रीय विषय बनी है। 'पूस की रात' का हल्कू जब बिना कंबल के जाड़े की ठंड में जबरा से लिपटकर गर्मी को महसूस करता है या 'कफन' में घिसू-माधव कफन खरीदने के लिए जमीन्दार द्वारा दुत्कारे जाने पर भी उसके पैर पकड़ते हैं तो सामाजिक यथार्थ का भयंकर चेहरा बेनकाब होता दिखाई देता है। कहानियों में प्रेमचंद का यथार्थवादी दृष्टिकोण और तीव्र होता है तब, जब देश के लोग उपनिवेशवाद, अंग्रेजी-राज, महाजनी प्रथा, सामंतवाद, पूँजीवाद और जमीन्दारी-प्रथा के खिलाफ गरज उठते हैं। जब देश की जनता के हृदय में राष्ट्रीय चेतना उद्वेलित होती है तब वे अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी बनते हैं और देश की आजादी के लिए दृढ़ता के साथ एक जुट होकर खड़ी हो जाती है। प्रेमचंद का यही भारतवर्ष उनके कहानी संकलन 'सोजेवतन' में दिखता है। इसी संकलन के प्रकाशन से प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि प्रखर रूप में दिखाई देती है। इसमें प्रकाशित 'यही मेरा वतन है' कहानी यथार्थवाद की जमीन को पोखता बना देती है। 'पूस की रात', 'कफन' जैसी कहानियाँ लिखकर वे यथार्थवाद की कई सीढ़ियों को पार कर लेते हैं। जन-आकांक्षाओं को पहचानकर कथाकार प्रेमचंद ने अपनी कहानियों का ऐसा वितान खड़ा किया कि उनमें शहरी, कसबाई और खासकर ग्रामीण जिन्दगी ज्यों का त्यों रूप में प्रतिबिम्बित होने लगी। स्त्री, दलित, किसान, मजदूर इत्यादि की समस्याओं और संघर्षों का यथार्थ उन्होंने अपनी कहानियों में पेश किया। 'नमक का दारोगा' कहानी में अंग्रेजी-राज के भ्रष्टाचार का उन्होंने ज्वलंत दस्तावेज प्रस्तुत

किया। 'बड़े घर की बेटि' में यदि संयुक्त परिवार के टूटते परिवेश को दिखाया गया तो 'अलग्गोझा' में पारिवारिक बँटवारे को दिखाया गया है।

प्रेमचंद्र का यथार्थ सूचना प्रदान नहीं करता वरन् जिन्दगी की तल्ख से जुड़कर जीवन का सच बताता है। 'नशा' कहानी में प्रेमचंद्र ने मध्यवर्गीय चरित्र को अनावृत्त किया है तो 'शतरंज के खिलाड़ी' में भारत की गुलामी का चित्र अंकित किया है। प्रेमचंद्र ने अपनी कहानियों में स्त्री हो या दलित दोनों के मुक्ति-संघर्ष की बात कही है। 'सती', 'स्वामिनी' इत्यादि कहानियों में दलित स्त्रियों की संवेदना देखी जाती है। प्रेमचंद्र का यथार्थ और तीव्र होता है जब वे 'सद्गति' में एक ब्राह्मण के घर दुखी चमार के भूखे-प्यासे बेगार खटने और अंततः मृत्यु को वरण करने और ब्राह्मण द्वारा उसकी लाश को रस्सी से घसीट कर बाहर फेंकने की कहानी लिखते हैं। इस कहानी में जीवन का कठोर यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है। अतः स्पष्ट है कि प्रेमचंद्र की कहानियाँ २०वीं सदी के भारतीय समाज को जानने का वह दरवाजा है जिसमें से चलकर हम प्रेमचंद्र के समय के ऐतिहासिक और सामाजिक सच को जान सकते हैं। जीवन - यथार्थ के विविध प्रसंग उनके कथा-संसार के केन्द्र में हमेशा रहे हैं।

**सारांश का
अंग्रेज़ी अनुवाद**

Premchand's stories are a living example of subjugated India, in which the reality of 20th century life is seen. His stories are connected to the truth of life. Premchand is a writer of such changing times who exposes the reality of every aspect of the society of his time through his stories. The changing reality of changing times molds his story-craft into a new framework. Be it 'Poos ki Raat' or 'Shatranj ke Khiladi', 'Kafan' or 'Sadgati', 'Sava Ser Gehun' or 'Bade Ghar Ki Beti' etc., all these stories are stories of life struggle of middle class and lower class families. After reading them, it seems that Premchand had started moving away from idealism and gradually towards realism, although his stories of the initial period have been idealistic. The tragedy of lower class characters has repeatedly become the central theme of his stories. When Halku of 'Poos ki Raat' feels warm by hugging Jaw in the cold of winter without a blanket or when Ghisu-Madhav of 'Kafan' hold the feet of the landlord despite being rebuked by him to buy a shroud, the horrific face of social reality is exposed. Premchand's realistic approach in stories becomes more intense when the people of the country roar against colonialism, British rule, money lending system, feudalism, capitalism and landlordship system. When national consciousness is stirred in the hearts of the people of the country, they become revolutionaries against the British and stand united with determination for the independence of the country. This India of Premchand is seen in his story collection 'Sozewatan'. Premchand's realistic approach is seen in a sharp form with the publication of this collection. The story 'Yahi Mera Watan Hai' published in it makes the ground of realism strong. By writing stories like 'Poos ki Raat' and 'Kafan', he crossed many steps of realism. Recognizing the aspirations of the people, Premchand created such a framework for his stories that urban, small town and especially rural life started getting reflected in them in their true form. He presented the reality of the problems and struggles of women, Dalits, farmers, laborers etc. in his stories. In the story 'Namak Ka Daroga', he presented a vivid document of the corruption of the British Raj. If the breaking of the joint family environment was shown in 'Bade Ghar Ki Beti', then the family division has been shown in 'Algyozha'.

Premchand's reality does not provide information but tells the truth of life by connecting with the bitterness of life. In the story 'Nasha', Premchand's middle class character has been exposed, while in 'Shatranj Ke Khiladi', the picture of India's slavery has been depicted. In his stories, Premchand has talked about the struggle for liberation of both women and Dalits. The compassion of Dalit women is seen in stories like 'Sati', 'Swamini' etc. Premchand's reality becomes more intense when he writes the story of a sad Chamaar working in a Brahmin's house hungry and thirsty for salvation, and finally accepting death and the Brahmin dragging his corpse with a rope and throwing it out. The harsh reality of life is expressed in this story. Therefore, it is clear that Premchand's stories are the door to know the Indian society of the 20th century, through which we can know the historical and social truth of Premchand's time. Various incidents of life-reality have always been at the center of his stories.

मुख्य शब्द

उपनिवेशवाद, पूँजीवाद, सामंतवाद, वित्तान, यथार्थवाद, आदर्शवाद, आकांक्षा, भ्रष्टाचार, अंग्रेज़ी राज, त्रासदी, पारिवारिक बँटवारा, संयुक्त परिवार, गुलामी, मुक्ति - संघर्ष, अनुभव - संसार

**मुख्य शब्द का
अंग्रेज़ी अनुवाद**

Colonialism, Capitalism, Feudalism, Expansion, Realism, Idealism, Aspiration, Corruption, British Raj, Tragedy, Family Division, Joint Family, Slavery, Liberation - Struggle, Experience - World

प्रस्तावना

प्रेमचंद के कहानी का अंतर्जगत सरल है तभी तो वह हर वर्ग के पाठक को स्पर्श करता है। उनकी कहानियों का अनुभव-संसार यथार्थ को प्रस्तुत करने के साथ-साथ समाधान सूत्र भी देता है। अपनी प्रारंभिक कहानियों में भले ही आदर्शवाद के प्रति उनका झुकाव रहा है पर भारतीय इतिहास के कठिन समय में उनकी कहानियाँ यथार्थ की आग में ही पकती गईं और उनकी कहानियों का अंतरंग, यथार्थ को ही प्रश्रय देता चला गया। प्रेमचंद की कहानियों में सभी वर्गों और सभी स्तरों के लोग चरित्र बनकर उभरे हैं। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन घूम-फिरकर आया है। प्रेमचंद की कहानियों का कथोपकथन, कथावस्तु, पात्र - योजना, देश-काल-वातवरण इत्यादि सब पाठको का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनकी कई कहानियों का संबंध पारिवारिक समस्याओं से है तो कई कहानियों में उन्होंने अंग्रेजी शासन की कुरूपता को दर्शाया है, कई कहानियों में किसानों और स्त्रियों की समस्याएँ उठाई गई हैं तो कई कहानियों में समाज में प्रचलित कुरीतियों और कुप्रथाओं पर व्यंग्य किया गया है। कुछ कहानियों में पंचतंत्र की परंपरा को कायम रखते हुए नैतिकता की सीख देते हुए हृदय-परिवर्तन को दिखाया गया है जैसे मुक्तिमार्ग, मंत्र इत्यादि तो कुछ कहानियों में महाजनों और जमीन्दारों के करतूतों का पर्दाफाश किया गया है जैसे 'पूस की रात', 'कफन' इत्यादि। एक तरफ जहाँ प्रेमचंद ने ग्रामीण जीवन को केन्द्र में रखकर सामाजिक कहानी लिखी है जैसे बलिदान, मुक्तिमार्ग आदि तो दूसरी तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ भी लिखी हैं जैसे 'नशा', 'बड़े भाई साहब', 'माता का हृदय' इत्यादि। प्रेमचंद की कहानियों का यदि कला की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाए तो कहना ही होगा उनका कहानी-निर्माण-कौशल अत्यंत ही निपुण है। जीवन के व्यापक क्षेत्र का होना उनकी कहानियों का अन्यतम मुख्य वैशिष्ट्य है। उनकी कहानियों का विचार-पक्ष अत्यंत ही प्रौढ़ है। प्रेमचंद की बौद्धिक क्षमता, कल्पनाशक्ति और भावात्मकता - इन तीनों ने मिलकर उनकी कहानियों को बलिष्ठ बनाया है।

'बूढ़ी काकी', 'शांति', 'दफ्तरी' इत्यादि कहानियाँ प्रेमचंद की विशुद्ध यथार्थवादी कहानियाँ हैं जिनमें कहानीकार ने सामाजिक भाव पक्ष को अपूर्व विस्तार दिया है और इसके अंतर्गत समाज की व्यापक समस्याओं को लिया है। जिसतरह से 20 वीं शताब्दी का भारत सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से बदल रहा था, ठीक उसीतरह प्रेमचंद की कहानियों का यथार्थ भी विविध रूपों में विकसित हो रहा था इसलिए प्रेमचंद के कथा - साहित्य का यथार्थ जानने के लिए 20 वीं सदी के बदलते भारत का यथार्थ जानना जरूरी है। प्रेमचंद का कहानी-सृजन 20 वीं सदी के बदलते भारत के धरातल पर खड़ा है। तभी तो हल्कू, होरी, आनंदी, बुधिया, मुन्नी, गोबर, हामिद, बूढ़ा भगत, झिंगुर, घिसू, माधव इत्यादि चरित्र प्रेमचंद के कल्पनाप्रसूत चरित्र नहीं हैं वरन् सामाजिक जीवन से लिये गये पात्र हैं। इनमें से कोई किसान है तो कोई मजदूर, कोई बड़े घर की बेटा है तो कोई सामंत। प्रेमचंद तो सिर्फ इन्हें नाम दिये हैं पर ये सारे पात्र उनके इर्द-गिर्द रहने वाले समाज के ही पात्र हैं जिनकी जिन्दगी की सच्चाई को प्रेमचंद ने कहानियों का विषय बनाया है जिससे सही मायने में साहित्य का उद्देश्य चरितार्थ हुआ है।

अध्ययन का

उद्देश्य

इस शोध आलेख का मूल उद्देश्य है प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित जीवन की सच्चाई के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करना। साथ ही 20 वीं सदी के प्रेमचंद के भारत के सामाजिक - राजनीतिक - सांस्कृतिक परिदृश्य से पाठकों का परिचय करवाना। प्रेमचंद की हर एक कहानी में समाज के किसी न किसी वर्ग के जीवन - संघर्ष पर प्रकाश डाला गया है जिससे रूबरू करवाना भी लेखक का उद्देश्य है। साथ ही प्रेमचंद की कहानी - कला और सृजनात्मक - क्षमता से पाठकों का परिचय करवाना भी एक अन्यतम उद्देश्य है।

साहित्यावलोकन

इस शोध आलेख में अवलोकन पद्धति का सहारा लिया गया है। 'कहानीकार प्रेमचंद : रचना. दृष्टि और रचना शिल्प' में शिवकुमार मिश्र ने प्रेमचंद की कहानियों का विस्तृत विवेचन

किया है। प्रेमचंद की चुनी हुई कहानियों पर विशेष दृष्टिपात करते हुए शिवकुमार मिश्र ने प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि पर प्रकाश डाला है। 'प्रेमचंद का हिन्दुस्तान' में शंभुनाथ जी ने प्रेमचंद की कहानियों का विवेचन करते हुए प्रेमचंद के स्त्री, दलित, किसान, मजदूर इत्यादि संबंधी दृष्टिकोण को पेश किया है। उन्होंने यह भी दर्शाया है कि चूंकि प्रेमचंद का कहानी-साहित्य नवजागरण और सुधारवादी आंदोलन को समेटता है इसलिए यह श्रमजीवियों के संघर्ष से जुड़ता है। वस्तुतः शंभुनाथ जी इस पुस्तक में प्रेमचंद से संवाद करते हुए कथाकार प्रेमचंद की यथार्थ संबंधी वैचारिकी को स्पष्ट करते हैं। 'कहानीकार प्रेमचंद' लेख में डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल ने प्रेमचंद के समूचे कहानी - साहित्य का क्रमिक विकास दिखाते हुए कहानियों की ऐतिहासिक विशेषता, शिल्प-सौन्दर्य, उनके प्रारंभिक कहानियों में निहित आदर्शवाद, बाद की कहानियों में आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर प्रस्थान इत्यादि पर विस्तार से पुनर्मूल्यांकन किया है। जाफर रज़ा ने 'कथाकार प्रेमचंद' में प्रेमचंद की रचना - प्रक्रिया को समझाते हुए प्रेमचंद की रचनाओं की उदय- भूमि, निर्माण - काल, विकास - काल और उत्कर्ष-काल पर विस्तार से चर्चा की है। 'प्रेमचंद : एक विवेचन में' इन्द्रनाथ मदान ने प्रेमचंद की कहानियों के माध्यम से किसानों के मानसिक गठन, मध्यवर्ग के दृष्टिकोण, समकालीन देश के सामाजिक - राजनीतिक जीवन में आए परिवर्तन, वर्ग-संघर्ष इत्यादि को खोजने की चेष्टा करते हैं। साथ ही प्रेमचंद की कहानी-कला और शिल्प - विधान पर भी उन्होंने आलोकपात किये हैं। 'प्रेमचंद और भारतीय समाज' में नामवर सिंह ने प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों का विवेचन करते हुए उनकी प्रगतिशील विचारधारा, वैचारिकता, जीवन-संघर्ष इत्यादि को स्पष्ट किया है। साथ ही उन्होंने प्रेमचंद की सामाजिक चेतना, कला, राष्ट्रीय चेतना, दलित - चेतना इत्यादि का भी मूल्यांकन किया है। 'प्रेमचंद और उनका युग' में रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद की जनवादी चेतना और उनके यथार्थवादी चिन्तन को स्पष्ट करते हुए उन्हें युग-निर्माता कहा है। साथ ही उन्होंने प्रेमचंद की कहानियों को कला और विषयवस्तु की दृष्टि से ऊँचे स्तरों की बताया है और यह भी कहा है कि प्रेमचंद की कहानियों का जातीय परंपरा से गहरा संबंध है।

'प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन' में नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रेमचंद के कथा-साहित्य की विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए प्रेमचंद की कहानियों के विषय, पात्र, संवाद इत्यादि की चर्चा की है और इसी संदर्भ में उन्होंने प्रेमचंद की कई कहानियों जैसे बड़े घर की बेटी, शांति इत्यादि में निहित प्रेमचंद के बौद्धिक तत्व पर प्रकाश डाला है। 'प्रेमचंद की कहानियाँ और यथार्थवाद' में डॉ० पीयूष कुमार पारीक ने प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि को स्पष्ट करते हुए समाज के प्रति उनके दायित्वबोध पर रोशनी डाली है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी कुछ कहानियों में वस्तु - जगत एवं अन्तर्जगत के यथार्थ का संयोग मिलता है। पारीक जी ने प्रेमचंद की कई कहानियों के पात्रों का जिक्र करते हुए आर्थिक विषमता से युक्त समकालीन समाज- व्यवस्था का चित्र अंकित किया है। साथ ही प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित सामाजिक - राजनीतिक समस्याओं की ओर भी पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। अटवल कृति ने 'प्रेमचंद की कहानियाँ ग्रामीण भारत एवं वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के यथार्थ का दस्तावेज हैं' शीर्षक लेख में प्रेमचंद की कहानियों में वर्णित सामाजिक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, छूआछूत, जातिवाद, स्त्री-पुरुष असमानता, बेमेल विवाह इत्यादि का विस्तार से विवेचन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि प्रेमचंद ने हिन्दी साहित्य को एक नयी दिशा प्रदान की है और आम आदमी के जीवन में आने वाली समस्याओं को नया रूप प्रदान किया है तथा मानवीय भावनाओं और कहानी की कला को नये रूप में परिभाषित किया है।

मुख्य पाठ

छायावाद के अर्थ उत्तरार्थ के कथाकार प्रेमचंद की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता - सहजता और साधारणता है और इनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण समाज- जीवन से जुड़ना है। प्रेमचंद नियम-कानून मानकर कहानियाँ नहीं लिखीं तभी तो उन्होंने कहानी को हृदय की वस्तु

माना है, नियम की वस्तु नहीं। उन्होंने कहानियों का निर्माण हर जगह एक जैसा नहीं किया है तभी तो उनकी कहानियाँ वैविध्यपूर्ण हैं। जीवन के भावपक्ष से संपृक्त हैं उनकी कहानियाँ। 'दो बैलों की कथा' हो या ईदगाह, बूढ़ी काकी हो या मंत्र - हर कहानी में लेखक की सामाजिक संवेदना पूर्णतः स्पष्ट होती है। ग्राम कथाओं की शैली में यहाँ प्रेमचंद 'पूस की रात', कफन, मुक्तिमार्ग इत्यादि कहानियों का गठन करते हैं वहाँ दूसरी और वर्णनत्मकता के जरिए मूलभूत मर्म को अत्यंत सहजता से उद्घाटित कर देते हैं। शिवकुमार मिश्र के अनुसार "प्रेमचंद की कहानियों के रचना-शिल्प को हम सादगी का रचना- शिल्प कह सकते हैं।"[1]

प्रेमचंद की कहानियाँ उनके उपन्यासों की तरह ही प्रभावशाली हैं क्योंकि वे जिन्दगी के वृहत्तर सच से जुड़ी हैं। वस्तुतः उनकी कहानियाँ उनके समय के बदलते भारत के लोगों की आशा-निराशा, संघर्ष, त्रासदी, संभावना इत्यादि को व्यापक दृष्टि के साथ प्रस्तुत करती हैं। 'पूस की रात' कहानी में हल्कू और जबरा का संबंध साहित्य में सौन्दर्यबोध का नया मानदण्ड स्थापित करता है। 'नमक का दारोगा' में अलोपीदीन का, मंत्र में बूढ़ा भगत का और पंच परमेश्वर में जुम्नन शेख का हृदय परिवर्तन प्रेमचंद की कहानियों में ही नहीं हिन्दी कहानियों में ऐसा माइलस्टोन स्थापित करती हैं जो अनन्य और निराली है। दूसरी ओर 'बड़े घर की बेटी' में आनंदी संयुक्त परिवार को टूटने से बचाती है तो 'अलगयोझा' में प्रेमचंद कृषक परिवार के टूटने का अर्थ लगाते हुए खेती के पतन पर प्रकाश डालते हैं। लेकिन इस कहानी में भी रगधू की पत्नी मुलिया जो कि पारिवारिक बंटवारे के पीछे रहती है, उसका भी हृदय परिवर्तन दिखाया जाता है। इसमें भी वैश्वीकरण के प्रभाव से पारिवारिक एकता के टूटने का दृश्य है। अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने मानवीय-अंतर्वृत्तियों को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। शंभुनाथ जी के अनुसार "उनकी कहानी कला में विकास के साथ घटनाओं और विवरणात्मकता का स्थान ले लेता है मानवीय अंतर्वृत्तियों का अंकन।"[2] गाँव के लोगों की सरलता और सहजता प्रेमचंद को आकर्षित करती रही इसीलिए वे अपनी कहानियों के ग्रामीण पात्रों को सहज और सरल ही दिखाया है। 'नशा', ब्रह्म का स्वांग' इत्यादि कहानियों में मध्यवर्गीय लोगों की प्रदर्शनप्रियता, दकियानूसी खयालात, गिरगिट की तरह रंग बदलने की मानसिकता इत्यादि का चित्रण प्रेमचंद की कहानियों का वैशिष्ट्य है। सन् 1917 से सन् 1920 तक की अपनी कहानियों में प्रेमचंद ने भावनात्मकता और कालात्मकता का सहारा लिया है। प्रारंभिक दौर की इस समय की कहानियों में आदर्शवादिता और कथात्मक इतिवृत्तात्मकता लक्षित होती है किन्तु इनमें प्रेमचंद ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को उठाया है जिनका प्रभाव निश्चित रूप में समाज पर पड़ा है। सन् 1920 से सन् 1930 की कालाब्धि में प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के रूप और शैली में परिवर्तन लाए। इस काल में लेखक ने गल्पों के आधार पर नैतिकता की बात कही और मनुष्य में सद्भावना और कौतुहल को जाग्रत किया। इस समय उनकी कहानियाँ सत्य और सुन्दर से समन्वित होकर आदर्श से यथार्थ की ओर उन्मुख होने लगी। सन् 1930 से सन् 1936 तक आते-आते प्रेमचंद की कहानियों का धरातल काफी हद तक बदल जाता है। यहाँ आकर वे जीवन - यथार्थ की अभिव्यक्ति करने लगे जिसके परिणामस्वरूप उनकी कहानियाँ जीवन के निकट आ गईं। इस काल की उनकी कहानियाँ छोटी, व्यंग्यात्मक, सांकेतिक संवेदनाओं को समेटे हुई हैं। प्रेमचंद की कहानियों की विकास यात्रा को अगर देखी जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी कहानियों के आरंभिक काल से लेकर उत्कर्ष काल तक आते आते उनकी कहानियाँ काफी बदलती हैं और शिल्प और अंतर्वस्तु के स्तर पर परिपक्व बनती है। डॉ लक्ष्मीनारायण लाल ने अपनी लेख 'कहानीकार प्रेमचंद' में लिखते हैं कि "आरंभिक और विकास काल की अपेक्षा उत्कर्ष काल की प्रतिनिधि कहानियों में परिस्थिति चित्रण और अवस्था- वर्णन का स्तर बहुत कलात्मक हो गया है। शैली में व्यंजना, वातावरण प्रस्तुत करने वाले वर्णन तथा चित्रण की रेखाएँ काफी साफ हो गयी हैं। वे सीधी - तिरछी - टेढ़ी होकर परिस्थितियों के अंतराल में बैठकर वर्णन उपस्थित करने लगी हैं। फलतः तमाम वर्णनों और चित्रणों में प्रभविष्णुता आ गयी है।"[3] जाफ़र रज़ा

के अनुसार "प्रेमचंद को हिन्दी तथा उर्दू कथाकारों में अनेक रूपों में विशिष्टता प्राप्त है। उनकी शैली को दोनों भाषाओं में अद्वितीय माना गया है।"[4]

प्रेमचंद की कई कहानियों में विचारों को प्रधानता दी गई है क्योंकि इसके पीछे उद्देश्य है घटना, पात्र या वातावरण द्वारा पाठकों को उच्च विचारों की तरफ ले जाना। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने जीवन के हर अंश पर प्रकाश डाला है। 'उद्वार' कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है जिसमें देह प्रथा जैसी सामाजिक बिमारी का जिक्र किया गया है। उसी तरह 'कायर' कहानी में ऐसे कायर युवक का चित्रण है जो एक लड़की से प्रेम करता है पर उसे छोड़ देता है। 'धिकार' कहानी में यदि विधवा जीवन के कष्ट का वर्णन है तो 'शांति' कहानी में स्त्रियों के विलायती बनते जाने का विरोध है। कुछ कहानियों में प्रेमचंद ने वातावरण को प्रधानता दी है जैसे शूद्रा जिसमें निम्न तबके की विधवा महिला की समस्याओं का चित्रण है।

'दुर्गा का मंदिर' कहानी में गरीबों की सरल ईमानदारी का चित्रण है। उसी तरह 'निर्वासन कहानी मेले में खो जाने वाली एक स्त्री को लेकर लिखी गई है। राष्ट्रीय चेतना भी उनकी कहानियों में व्यक्त हुई है। 'समर यात्रा', आहुति इत्यादि इसके उदाहरण हैं जिनमें कहीं-कहीं स्वाधीनता आंदोलन में स्त्रियों की भागीदारी भी दिखाई गई है। 'पूस की रात', 'दो बैलों की कथा', 'पूर्व संस्कार', 'दूध का दाम' जैसे कहानियों में पशुओं के स्वभाव को दर्शाया गया है और ये सभी जीवन के अंग हैं, जीवन का यथार्थ है। गरीब किसान हो या मजदूर सभी के जीवन के यथार्थ प्रेमचंद के कथा - साहित्य में बार- बार प्रतिध्वनित हुआ है। 'कफन' जो कि प्रेमचंद की अद्वितीय कहानी है, इसमें यह दिखाया गया है कि सामाजिक परिस्थिति और जमीन्दारी व्यवस्था का शिकार बन किस तरह घिसू और माधव कामचोर बन जाते हैं। इन्द्रनाथ मदान के शब्दों में "अकेली कफन कहानी उन्हें श्रेष्ठतम लेखकों की श्रेणी में पहुँचा देती है। यह शक्तिशाली कहानी है जो क्रूर व्यंग्य और सात्विक क्रोध से पूर्ण है।"[5] प्रेमचंद ने हमेशा पीड़ित, वंचित, शोषित किसानों की आवाज को बुलंद किया। नामवर सिंह के अनुसार "प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित, निष्पेषित कृषकों की आवाज थे, पर्दे में कैद, पद- पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबर्दस्त वकील थे, गरीबों और बेबसों के महत्त्व के प्रचारक थे।"[6]

प्रेमचंद ने एक ओर जहाँ नारी संबंधी कहानियाँ लिखी है जैसे शांति, बड़े घर की बेटी, आहुति इत्यादि तो दूसरी ओर ग्राम संबंधी कहानियाँ जैसे पूस की रात, बलिदान, शंखनाद, मुक्तिमार्ग इत्यादि और कहीं उन्होंने मनोविज्ञान संबंधी कहानियाँ भी लिखी हैं जैसे माता का हृदय, बड़े भाई साहब, नशा तो कहीं राजनीति और समाज संबंधी कहानियाँ जैसे अग्नि-समाधि, मैकू, समर-यात्रा इत्यादि लेकिन इन विविध तरह की कहानियों में जीवन का स्पंदन ही सुनाई देता है। जीवन-यथार्थ को आधार बनाकर ही प्रेमचंद ने कहानियाँ लिखी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी कहानियों का निर्माण-क्षेत्र उनकी जीवन - संबंधी अभिज्ञता की ही फसल है। नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार "स्वस्थ जीवन-दृष्टि का लेखक ही श्रेष्ठ कहानियों की उद्भावना कर सकता है। प्रेमचंद की कहानियाँ इस विशेषता से समन्वित हैं।"[7]

प्रेमचंद का कहानी-साहित्य जीवन- यथार्थ की आईना है। उन्होंने ऐसे भारतीय समाज का चित्र खींचा है जो गरीब है, अनपढ़ है, पराधीन है, कुसंस्कार से घिरा है, महाजनी प्रथा, जमीन्दारी-प्रथा और सामंतवाद से जकड़ा हुआ है, प्रेमचंद इसी भारतवर्ष का यथार्थ अपनी कहानियों में प्रस्तुत करते हैं। इसके लिए कभी वे शैली की चित्रमयता को अपनाते हैं तो कभी भाषा की असाधारणता, कभी चरित्र-चित्रण का कौशल, तो कभी हास्य- व्यंग्य। रामविलास शर्मा कहते हैं कि "प्रेमचंद की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गईं। उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है।"[8]

प्रेमचंद का कहानी-साहित्य जीवन की वह सच्चाई है जिसमें प्रेमचंद के समय का भारतवर्ष साफ-साफ दिखता है। मनुष्य की संघर्ष-चेतना और उसकी प्रतिरोधी-शक्ति ये दोनों प्रेमचंद की कहानियों के केन्द्र में रहे हैं। प्रेमचंद ने बार-बार अपनी कहानियों में जीवन के कठोर यथार्थ को विभिन्न चरित्रों की जिन्दगी के माध्यम से रेखांकित किया है। सन् 1917 से 1936 तक की कहानी के सफर में प्रेमचंद अपनी लगभग 300 कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण गहरी जनसंपृक्ति के कारण कर पाये हैं। समकालीन भारत में करवट लेती राजनीति, समाज और संस्कृति सभी का यथार्थ परिचय प्रेमचंद ने अपने कहानी - साहित्य में दिया है। डॉ० पीयूष कुमार पारीक अपनी 'प्रेमचंद की कहानियाँ और यथार्थवाद' शीर्षक लेख में लिखते हैं कि "साहित्य के राजमार्ग से अलग हटकर उसे यथार्थवाद की ओर मोड़ने का साहस प्रेमचंद जैसा जनता का कलाकार ही कर सकता था।"[9] 'ईदगाह' में अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने वाला हामिद हो या 'ठाकुर का कुआँ' में पानी भरने वाली गंगी हो, 'पूस की रात' में जाड़े की ठंड में कांपता हल्कू के साथ उसका कुत्ता जबरा हो या प्रसव-पीड़ा से कराहती बुधिया और गरीबी से लाचार शराब पीते बाप- बेटे घिसू-माधव हो या 'दो बैलों की कथा' में हीरा-मोती, सभी चरित्रों के माध्यम से प्रेमचंद ने वस्तुतः जीवन के कठोर यथार्थ को ही दर्शाया है। कृति अटबल के अनुसार "प्रेमचंद की रचनाओं में उस समय की सामाजिक स्थितियाँ झलकती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जन साधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है।"[10] पंकज मित्र ने अपनी लेख 'प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज के यथार्थ को चित्रित किया' में लिखा है कि "प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार थे जिनको अपने समय की समझ थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के यथार्थ को चित्रित किया।"[11] इसप्रकार यह स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज और उनसे जुड़ी समस्याओं को जैसा देखा वैसा ही अपनी कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने समाज के निचले वर्ग से जुड़ी समस्याओं को निकट से देखा और महसूस किया। चार्ल्स डिफेंस के कथा - साहित्य में भी अपने समय की सामाजिक समस्याओं का चित्रण स्पष्टतः दिखता है। प्रेमचंद की कहानियाँ यथार्थ की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं, 'सोजेवतन' नामक अपनी पहली कहानी से अपनी कहानी का सफर शुरू कर प्रेमचंद ने लगातार मर्यादा, हंस, जागरण, माधुरी जैसी पत्रिकाओं में अपनी कहानियों का प्रकाशन ही नहीं किया वरन् किसान, मजदूर, स्त्री, दलित सब की पीड़ा, और वंचना की कथा को समाज के सामने रख दिया जो उनका समाज और देश के प्रति दायित्वबोध को दर्शाता है।

निष्कर्ष

प्रेमचंद का यथार्थबोध उनकी कहानियों में कई संदर्भों में प्रकट हुआ है। कभी उन्होंने भारतीय पराधीनता के यथार्थ को दर्शाया है तो कभी अंग्रेजी साम्राज्यवादी और औपनिवेशिक यथार्थ पर प्रकाश डाला है, कभी जमीन्दारी और महाजनी सभ्यता के सच को उन्होंने अभिव्यक्त किया है तो कभी किसान-मजदूर- स्त्री-दलित के जीवन - संघर्ष की सच्चाई को उजागर किया है। प्रेमचंद ने जो भोगा, जो अनुभव किया उसे ही सरल शब्दों में अभिव्यक्त किया है। उनकी प्रारंभिक कहानियाँ भावुकतापूर्ण और उपदेशात्मक तथा आदर्शमूलक होने के बावजूद भी वे निराशामूलक नहीं थीं। परिस्थिति के खिलाफ विद्रोह करने वाले उनकी कहानियों के चरित्र युगान्तकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। प्रेमचंद के पात्र द्वन्द्व और अन्तर्द्वन्द्व से गुजरकर यथार्थ में गतिशीलता ला देते हैं। इसका मूल कारण यह है कि प्रेमचंद वैज्ञानिक दृष्टि से जीवन और उसके यथार्थ को पहचानने का प्रयास करते हैं। वे यथार्थ में आदर्श या आदर्श में यथार्थ को नहीं खोजते वरन् किसान, मजदूर इत्यादि पर होने वाले आर्थिक शोषण, अत्याचार इत्यादि का प्रतिरोध, कहानियों के माध्यम से करते हैं। यथार्थवादी संवेदना होने के कारण प्रेमचंद परिस्थितियों से संघर्ष करने वाले पात्रों को सहानुभूति देते हैं। प्रेमचंद की हर एक कहानी उनके समाज का दर्पण है जो पाठकों को सोचने के लिए बाध्य करती है। चूंकि उनमें मानवीय संवेदना की प्रमुखता है, इसलिए इनमें मानव - मन के भावों को कुशलता से परोसा गया है। उनके

शब्दों में वह जादू है कि समाज-जीवन का यथार्थ स्पष्ट दिखता है। वे निम्न, दलित, शोषित, गरीब वर्ग पर होने वाले अन्याय का खुलकर विरोध करते हैं। उनका कहानी - साहित्य मानव - संस्कृति के आभ्यंतर जगत के यथार्थ का मूल्यांकन करते हुए उसे सामने लाता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. मिश्र शिवकुमार, कहानीकार प्रेमचंद रचना दृष्टि और रचना शिल्प, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष - 2002, संस्करण- प्रथम, पृ० 43
2. शंभुनाथ, प्रेमचंद का हिन्दुस्तान, आनंद प्रकाशन, कोलकाता, प्रकाशन वर्ष-2014, संस्करण - प्रथम, पृ० 192
3. सत्येन्द्र (संपादक), प्रेमचंद, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष - 1989, संस्करण- तृतीय, पृ० 128
4. रज़ा जाफ़र, कथाकार प्रेमचंद, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष - 2014, पृ० 293
5. मदान इन्द्रनाथ, प्रेमचंद एक विवेचन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2006, पृ० 134
6. सिंह नामवर, प्रेमचंद और भारतीय समाज, राजकमल प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रकाशन वर्ष-2011, पृ० 22
7. वाजपेयी नंददुलारे, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष-2003, पृ० 112
8. शर्मा डॉ० रामविलास, प्रेमचंद और उनका युग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, प्रकाशन वर्ष - 2014, पृ० 110
9. पारीक कुमार पीयूष, प्रेमचंद की कहानियाँ और यथार्थवाद, www.inspirajournals.com, 2022
10. अटवाल कृति, प्रेमचंद की कहानियाँ ग्रामीण भारत एवं वर्तमान सामाजिक परिदृश्य के यथार्थ का दस्तावेज हैं, <https://www.youthkiawaaz.com>, अगस्त 2021
11. मित्र पंकज, 'प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में समाज के यथार्थ को चित्रित किया, <https://www.livehindustan.com>, जुलाई 2023